

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 1552 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari.....	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik.....	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli.....	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана.....	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari.....	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике.....	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari.....	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri.....	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish.....	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari.....	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience.....	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari 136 Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	136
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний 143 Азимжон Мелиев Муродулло угли	143
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов..... 148 Исаев Кобилжон Абдукодирович	148
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar..... 153 Rizaev Xushnud Namazovich	153
Iqtisodiy tizimda budget daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati..... 158 Yusupov Ruslan	158
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili 165 Turoпова Nigora Xolmurod qizi	165
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomilashtirish 177 Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	177
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari..... 181 Adashev Azimjon O’rinboyevich	181
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi..... 186 Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	186
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi 190 Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	190
Korxonaning moliyaviy barqarorligi..... 196 Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	196
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari..... 199 Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	199
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari..... 205 Zaynutdinova Umida Djalolovna	205
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari..... 210 Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	210
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari 215 Ashurov Muhammadjon Murodovich	215
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi 221 Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	221
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari 226 Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	226
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований 231 Рахимова Гулноза Гафуровна	231
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari 239 Tojiyev Javlonbek Rustamovich	239
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash 244 Tashmumamedova Yayra Atxamovna	244
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari 249 Haydarov Zafar Qahramonovich	249

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rnini.....	266
Usmonova Shaxrinuz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari.....	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari.....	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot).....	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli.....	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish.....	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field.....	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов.....	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili.....	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari.....	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari.....	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений.....	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish.....	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish.....	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	
Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	

Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasi qiyosiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida.....	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	
Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	

Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida budjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish.....	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурислом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	
Paxta tozalash texnologik mashinalarining tozalash jarayonini modellashtirish.....	524
Urinov Adxamjon Akbarovich	
Hududda klaster siyosatini rivojlantirish asosida sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	528
Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li, Muminova Elnoraxon Abdukarimovna	
Integratsiyalashgan logistika tizimlarida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish.....	534
Maxmudov Samariddin	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli	543
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	
Banklar tomonidan uy-joy qurilishini moliyalashtirishda "jamg'arma kassa" metodi.....	546
Ziyayev Azamat Mirza o'g'li	
O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari va ustuvorliklari	551
Mamatova Fotima Abdusalomovna	
O'zbekistonda internet dokonlarini istiqbolini yoritish	557
Atanazarova Mashhura Xurmat qizi, G'ulomiddinov Xusanjon Xamdaminjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Влияние цифровых маркетинговых стратегий на развитие рынка туристической индустрии узбекистана и его перспективы	561
Исмаилова Сайера Улугбековна	
Intensiv bog'lar barpo qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	566
Mirzayev Alisher Sabirovich	
Raqobat kurashi sharoitida dunyo hududlarida turizmni rivojlantirish jarayonlari va yo'nalishi.....	570
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
Yer osti suv olish inshootini funkcionallashtirish jarayonini simsiz sensor tarmog'i asosida marshrutlash jadvalini qurush.....	574
Aytanov Anvar Kidirbaevich, Baxitjanova Kamshat Jambil qizi	
O'zbekiston respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholashning statistik tahlili.....	580
Djanadilov Shaxboz O'ktamovich, Irsimatov Humoyunmirza Fahritdin o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi.....	588
Zokirova Gavxar	
Investitsiyalar-tarmoq iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omili: To'qimachilik va tikuv trikotaj sanoati misolida.....	593
Sharofiddinov Shohrux Ulug'bek o'g'li	
Kichik va o'rta biznes rivojlanish tendensiyasi, yaratilgan shart-sharoitlar va muammolar: O'zbekiston va Qozog'iston misolida.....	599
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Mintaqalarda sanoat aglomeratsiyalarni shakllanishi.....	605
Malikov Zuhridin Vohidovich	

Tadbirkorlik faoliyatidagi moliyaviy risklar va ularni sug'urtalash masalalari	609
Shuxrat Jalolidinovich Mamadjanov	
Цифровой маркетинг	613
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Абдухаким Юлдашев Абдукаримович	
Fiskal siyosatning barqaror iqtisodiy o'sishga ta'siri	621
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini inklyuziv rivojlanish darajasini baholash.....	627
Asqarova Mavluda Turabovna	
Tijorat banklarida faktoring operatsiyalari hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida yuritish istiqbollari	633
Muradova Muborak Yusufjanovna	
Tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari asosida ularni innovatsion faoliyatini rag'batlantirish.....	638
Daniyarov Kuatbay Dauirxanovich	
Sun'iy intellekt va uning mehnat bozoriga ta'siri	642
Amanov Otabek Amankulovich	
Amarantning mahalliy navlari kunjarasi tarkibidagi pektinni aniqlash	647
G.A.Rustamova, N.X.To'xtaboyev	
Kreditlash jarayonida tijorat banklarining mobil ilovalar orqali innovatsiyalari	652
Latipova Lola Ilhomovna	
Biznes tashkilotlarining moliyaviy hisobotlari maqsadi, tarkibi va biznes qarorlarda qo'llanilishi	658
Misirov Asliddin Mamasobirovich, Turabekov Bekali	
Korxonalar ishlab chiqarish potensialidan foydalanishning optimallashtirish yo'llari	663
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Yashil iqtisodiyot ko'rsatgichlarini ekonometrik tahlil qilishda dinamik modellardan foydalanish.....	667
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Ekoturizm tadqiqot yo'nalishlari - bibliometrik tahlil.....	671
Xayrullayeva Nilufarbegim Nematillo qizi	
Uzum qurutishda mahsulot chiqish miqdori, muddati va sifatiga blansirovkaning o'rni	677
Sayfullayeva Nazokat Qobuljonovna	
Эффективное страхование рисков проектного финансирования	681
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
Kichik biznes raqobatbardoshligini oshirishda raqamlashtirishning ta'siri.....	685
Melibaeva Gulxon Nazrullaevna	
O'zbekistonda ishsizlikni kamaytirish va bandlik darajasini oshirish orqali barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishish yo'llari	693
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
O'zbekiston sug'urta bozorida andarrayting xizmatini takomillashtirish yo'llari.....	699
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloevich	
Подходы к оценке стоимости бизнеса, их преимущества и недостатки	704
Муратов Абдулазиз Уктамович	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashda inson kapitalining ahamiyati.....	709
Nazarova Gulhayo Ikrom qizi	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini rivojlanishida eksport sohasini o'rni.....	717
M.A.Ibroximov	
Технология подготовки и сушки моркови.....	721
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini xalqaro tajriba asosida takomillashtirish.....	725
Ulug'bek Toshev Jabborovich, Zarrina Narziyeva Islomovna	
Определение экономической эффективности предприятия, методы её оценки и способы повышения производства	729
Нелюфар Умаровна Дадабаева	

Korxonaning eksport salohiyatini oshirish yo'llari	737
Ishmanova D.N., Tojiev F.S., Khujaeva K.K.	
Chakana savdo rivojlanishining rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotini shakllanishidagi roli	743
Abdullayev Firdavs Sanjar o'g'li, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekistonda sanoat sohasining rivojlanishi va aholi bandligi.....	748
Xalmuratov Zakirjan Mekkamovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida to'qimachilik korxonalarini rivojlanishining prognoz ssenariylari	751
Jo'rayev Ilhomjon Kamoliddinovich	
Kam ta'minlangan oilalarda daromadlarni oshirish va xususiy tadbirkorlik korxonalarining o'ziga xos tomonlari.....	757
N.N.Tursunov	
Kichik tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortish mexanizmlarini aniqlash masalalari	762
A.I.Akbarov	
Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatini oshirishda davlatning o'rni	767
Z.Rahimova	
O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash masalalari	772
R.K.Usmanov	
Tibbiyot muassasalarida moliyaviy resurslarni shakllantirish xususiyatlari	776
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Tadbirkorlik faoliyati va uning iqtisodiyotga qo'shadigan hissasini oshirishda ishlab chiqarish resurslaridan samarali foydalanish university of business and science	782
I.M.Kamoliddinov, G.X.Dadajanova	
Agro turizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari	787
Yaxshilqov Jo'raqul Rahmiddin o'g'li, Farhod Mahmudovich Tirkashyev	
Bilvosita soliqqa tortish nazariyasi	791
Ergashev Ilxomjon Obodovich	
Значение удобрений в минерализации гумуса и мобилизации азота старообрашаемого светлосерозема	795
Хакимов Шавкатжон Закирович	
Budjet subsidiyalaridan energetika sohasida foydalanish amaliyoti	800
Madreimov Aytbay Orazbaevich	
Paxta – to'qimachilik klasterlari doirasida bog'dorchilik klasterlarini rivojlantirish yo'nalishlari	804
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
Sport sohasini moliyalashtirishda xorijiy davlatlar tajribasi.....	812
M.N. Mamatov	
Moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalari.....	816
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Kichik biznes korxonalarida ta'minot zanjiri tizimidan foydalanishning uslubiy asoslari	824
Abduvaxobov Boburmirzo Botirovich	
Xalqaro valyuta fondi ko'rsatkichlari asosida mamlakatdagi joriy iqtisodiy holatni baholash.....	828
Askarova Mavluda Turabovna, Jalolova Madina Shopo'lat qizi	
Effectiveness of modern methods in the development of transport systems.....	834
Fayzullaev Javlonbek Sultanovich	
Kichik biznesni innovatsion rivojlanishida infrastrukturaning o'rni university of business and science	839
O.X.Ergashev, E.N.Nosirov	
Hududlarni rivojlantirish bo'yicha investitsiya loyihasi ko'rsatkichlari tizimining funktsional jihati	843
I.E.Kenjayev	

Ekologik muammolarni atrof-muhitni himoyalashga ixtisoslashgan ijtimoiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish orqali bartaraf etish yo'llari.....	850
Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li	
Sanoat tarmoqlarida eksportni diversifikatsiyalash: strategiya va tahlil	856
K.M. Umarkulov	
Развитие и управление рынком капитала в цифровой экономике – проблемы и современные решения	861
Киличева Ф.Б., Бозорова О.Р.	
Перспективы развития железнодорожной транспортной системы Республики Узбекистан в условиях зеленой экономики	867
Мухамедова Ситора	
Sug'urta korxonalarida xususiy kapital hisobini takomillashtirish	871
Shirinov Uchqun, Najimova Nigora	
Banklarning moliyaviy baqraqarorlik ko'rsatkichlari orqali ularning reytingini aniqlash yo'nalishlari	874
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
Investment funds and their types.....	879
Sultanboeva Munira Bakhodirovna	
Baliqchilik sohasini rivojlantirishda xorij tajribalari va ulardan samarali foydalanish	886
Matmuratova Nigora Ruzmatovna	
Рынок труда и строительная индустрия узбекистана в условиях демографического роста и урбанизации	891
Тула Нодирбек Баходир угли, Махмутходжаева Луиза Сайфуллоевна	
Kichik biznesni rivojlantirishda bank xizmatlarining o'rni va ahamiyati.....	898
Umirzoqov Faxriddin Farhodovich	
Raqamli iqtisodiyotda iqtisodiy o'sishga ta'sir qiluvchi omillarning empirik tahlili	901
Abdullayev Suyun Artikovich	
Цифровая трансформация услуг в сельской местности в условиях современного развития.....	906
Халимов Шахбоз Халимович	
Tijorat banklarida muammoli aktivlarni qisqartirish imkoniyatlari va ulardan foydalanish natijalari.....	910
Maqsudov Bunyod Abdusamat o'g'li	
Практические аспекты реализации инициативного бюджетирования в Республике Узбекистан.....	915
Нурмухамедова Барно Исмаиловна, Урунова Гульнора Чариккулиевна	
O'zbekistonda milliy ko'p o'lchovli kambag'allik indeksini ishlab chiqish	922
Urazbayev Raxmatjon Otajanovich	
Mulkiy soliqlarning hududlar iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	934
Aliyarov Olim Abdug'aparovich	
Bozor mexanizmlarini davlat tomonidan tartibga solish zaruriyati va ziddiyatlari	941
Amonov Mehriddin Oromiddinovich	
To'dako'l suv omboridagi kumush tovonbaliqning (Carassius Gibelio) "truss-protocol" bo'yicha tahlil ko'rsatkichlari	946
Hakimova Ruxsatoy Begmurodovna, Umarov Husan Laziz o'g'li	
O'zbekistonda raqamlashtirish va ta'lim orqali ishchi kuchi samaradorligini oshirish yo'llari	951
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich	
Pul oqimlari hisobotini tahlil qilishning strategik ahamiyati	958
Karimov Eminjon Gapardjonovich	
O'zbekiston farmatsevtika sohasida ERP tizimining afzalliklari.....	963
Mirzakarimova Maftuna Baxromjon qizi	
The content and essence of entrepreneurship and its categorization.....	969
Nasriddinov Qobilbek Qurbonbekovich	

Mehnat migratsiyasi: sabab va oqibatlarini.....	974
Djurayev Olimjon Narkulovich	
Mintaqa iqtisodiy – ijtimoiy rivojlanishida erkin iqtisodiy zonalarning tutgan o‘rni.....	979
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Tadbirkorlik universitetlarida moliyaviy mablag‘larni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish yo‘llari.....	984
Xojayev Azizxon Saidaloxonovich	
Davlat-xususiy sheriklik asosidagi loyihalar iqtisodiy samaradorligini baholash.....	991
Mengnarov Adham Ergashovich	
Halqa tukli matolarini ishlab chiqarish jarayonining ilmiy tahlili.....	998
Mamadaliyeva Dildora Abdulmalikovna	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida logistika xarajatlarini optimallashtirish strategiyalari va zamonaviy yondashuvlar.....	1002
Alimov Muhammadbobur Ibrogimovich	
Real vaqtda yuz qiyofasi orqali hissiyotni tahlil qilish algoritmi.....	1008
Tursonbadalov Umid Abdumalikovich, Xolboyev Alisher Boboxon o‘g‘li, Chorshanbiyeva Marjona Zavqiddinovna	
Kichik biznesning iqtisodiy salohiyatidan foydalanishda mahalliy resurslardan foydalanish masalalari.....	1014
Ubaydullayev Akmal Tulkinboyevich	
Mamlakatimiz iqtisodiy tayanchi sifatida tadbirkorlik faoliyatini yuksalishtirish.....	1019
Mamajonova Gulbaxor Toxirjon qizi	
Yashil iqtisodiyotni shakllantirish va rivojlantirishning xorij tajribasi: nazariya, amaliyot.....	1023
Komilova Nilufar Karshiboyevna	
Korxonada faoliyatini tizimli boshqarishni nazariy asoslari.....	1029
Tursunov Sherzod Abduqodirovich, Aliyeva Nodiraxon Abdumalikovna, Axmedov Jahongir Baratovich	
Ta‘lim tizimida budjet mablag‘larining maqsadli sarflanishi nazorati.....	1034
Xaydarov Baxrom Xolmuradovich	
Kichik biznes subyektlari eksport falohiyatini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish.....	1038
Boymirzayev Zokirjon Mashrabboyevich	
Ochiq-yer osti usulida qazib olinadigan tog‘li hududlardagi ruda konlari zahiralari tizimlashtirish.....	1042
I.T. Mislibaev, Sh.T. Tadjiev, M.J. Normatova, M.Sh. Ochilova	
Xizmat ko‘rsatish sohasini davlat tomonidan qo‘llab quvvatlash mexanizmlari.....	1046
Ergashev X.X., Xabibullayev A.X., Axmedov I.I.	
Raqamli marketingning mamlakatimizdagi hozirgi holati va uni rivojlanish yo‘llari.....	1050
Kesinboyeva Rukhshona, Tozaboyeva Guli, Yuldashev Abduhakim	
Mintaqa turizm salohiyatini oshirishda muzeylar rolini oshib borishi va ularning faoliyatini takomillashtirish yo‘llari.....	1055
Ro‘zmetov Baxodir Shomurotovich	
Mamlakatimizda yakka tartibdagi tadbirkorlikga aylanma soliqning chegaraviy miqdorining ahamiyati.....	1061
Saidrasulov Ibrohim Ixtiyor o‘g‘li	
Buyuk britaniyada ta‘lim tadbirkorligi: innovatsiyalar, edtech va iqtisodiy samara.....	1065
Abdusattorov Sodikjon Hakimjon o‘g‘li	
Turli mamlakatlarda oliy ta‘limni moliyalashtirish yo‘llari.....	1070
Umarova Moxigul Maxmayunus qizi, Sultonboeva Munira Baxodirovna	
Mamlakatimizda kripto-aktivlar aylanmasi sohasida xizmatlar ko‘rsatuvchi provayderlar faoliyatini tartibga solish amaliyoti tahlili.....	1075
Abdurahmonov Baxriddin Abdumannon o‘g‘li	
Farmasevtika tarmog‘ida innovatsiyalarni qo‘llashning iqtisodiy ahamiyati.....	1079
Komolov Sadriddin Xayriddinovich	
Kichik sanoat zonalari barpo etish va zona hududiga korxonalarni joylashtirish.....	1083
Fatxullaev Izzatilla	

Iqlim o'zgarishlari fonida qishloq xo'jaligi risklaridan sug'urtalashning ahamiyati.....	1087
Nurullaev Abdulaziz Sirojiddinovich	
Loyihalarni esg tamoyillari asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	1091
Jumaniyazov Inomjon Turayevich, Abdulazizov Shuxratjon Botirjon o'g'li	
Globalashuv sharoitida mamlakat iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash masalalari	1097
Nurmuradov Olmos Eshmuradovich	
Yashirin iqtisodiyot: mazmuni, mohiyati, sabablari va uni bartaraf etish yo'llari	1103
Avazov Ergash Xidirberdiyevich, Bobojonova Marjona Otabekovna	
Aksiyalarni ommaviy joylashtirish amaliyotini samarali tashkil etishning o'ziga xos jihatlari	1108
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li	
Rivojlanayotgan O'zbekistonda yashil iqtisodiyotning tutgan o'rni	1112
Halikov Saydilla Abdrahmonovich	
Tijorat banklari tomonidan kichik va o'rta biznes subyektlarini kreditlash tartibi va uning o'ziga xos xususiyatlari.....	1118
Fattoxov Ulug'bek Abduxalimovich	
O'zbekistonda xalqaro standartlarning qo'llanilish tartib-qoidalari.....	1123
Maxmonov Uktam Ashirovich, Ahmedova Sitara Asqar qizi	
O'zbekistonda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish yo'llari	1128
Valiyev Hayrulla Ismatullaevich	
The evolution of economic terminology in the digital era	1133
Akramova Nozima Muzaffarovna	
Davlat xaridlari tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	1137
Ro'ziqulova Zarina Omon qizi	
Respublikamizda banklarning depozit operatsiyalarini takomillashtirish masalalari	1142
Shamsiyev Nodir Muratovich	
Tijorat banklarining tashqi savdoni moliyalashtirish amaliyotini raqamli texnologiyalar asosida takomillashtirish yo'llari.....	1150
I.A. Yuldashev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank tizimi moliyaviy barqarorligini ta'minlashning ustuvor yo'nalishlari.....	1155
Xolmamatov Farhodjon Kubaevich	
Минимизация рисков при внедрении ERP-системы на железнодорожном транспорте в условиях трансформации учета.....	1160
Султанова Соня Махмудовна	
Development of social infrastructure helps increase the standard of living of the population.....	1166
Abdullayeva Madina Kamilovna	
Uy-joy qurilish bozorida korxonalarining raqobatbardoshlik darajasini modellashtirish zaruriyati	1169
Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna, Faxriddin Xasanov Zokir o'g'li	
Turizm sohasini davlat tomonidan ko'llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	1175
Abdusalomov Dilshod	
To'qimachilik korxonalarida iqtisodiy xavfsizlik darajalarini baholash.....	1179
Bayboboeva Firuza Nabijonovna	
Suv resurlaridan samarali foydalanishda soliq mexanizmlarining o'rni va ahamiyatini oshirish masalalari.....	1184
Sodiq Boymurotov, Sanjar Sevinchev	
Zamonaviy turizm infratuzilmasining mamlakat turizm salohiyatini oshirishdagi o'rni va ahamiyati	1190
Matkabulova Dilrom Xalilullaevna	
O'zbekistonda 2025-yilda soliq ma'murchiligini takomillashtirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohatlar	1195
Mukimov Botir Mirabzalovich	

Tabiiy kapitalni jamg'arishda iqlim innovatsiyalarni boshqarish.....	1202
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Digital technologies in supply chain management: cost efficiency with iot, ai, and blockchain	1209
Shokirov Yakhyojon Avazjon ugli	
Aholini qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan ta'minlashning hozirgi holati va fiziologik iste'mol normalari	1213
Maftuna Ochilova Toshpulat qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari samaradorligiga logistika xizmatlarining ta'siri tahlili.....	1217
Abdirashidov Temurbek Abdirashid o'g'li	
Развитие студенческих бизнес-инкубаторов – важный элемент укрепления человеческого капитала и инновационного роста	1221
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Котов Валентин Антонович	
Cross-cultural challenges and solutions of employee motivation in multinational corporations.....	1228
Sarimsakov Bakhtiyor Rakhmonjanovich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	1231
Касимова Наима Джахангировна	
Mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida xizmat ko'rsatish sohasining ahamiyati va o'ziga xos xususiyatlari.....	1236
Odilova Dilnoza Barnayevna	
Ijtimoiy himoyaga muhtoj aholini ijtimoiy sug'urta tizimi orqali moliyalashtirish yo'nalishlari	1243
Beknazarov Zafarjon Ergashevich	
Tog' va tog'oldi hududlari qishloq xo'jaligi rivojlanishining asosiy yo'nalishlari.....	1250
Abdulxayeva Gulshan Maxmudovna	
Mchjlarda korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish va rivojlantirish yo'llari.....	1256
Ismailov Allayor Rashidovich, Musaxonova Madina Muzaffar qizi	
Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda yangi yondashuvlar va innovatsion yechimlar.....	1262
Utarov Doniyorbek G'ayratbek o'g'li, Saidov Mash'al Samadovich	
Ziyorat turizm: turistik sayohatlarning shakllanish bosqichlari.....	1266
Kurbanova Mohinur Xabib qizi	
Germaniyaning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanishning afzalliklari	1274
Karimov Asadbek Dilshod o'g'li, Abdurafikov Shohrux Golibjonovich, D.N.Ishmanova	
O'zbekistonning investitsiyaviy faoliyati jozibadorligini boshqarishning ilmiy-nazariy asoslari.....	1279
Bekmurodova Gavhar Adham qizi	
Tijorat banklari faoliyatini raqamli marketing texnologiyalari orqali rivojlantirish yo'llari	1284
Bekmurodova Go'zal Adhamovna	
Korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash yo'llari	1289
Yuldashev Fozil Turapovich	
Tijorat banklarini transformatsiyalash jarayonida xorijiy kredit liniyalarning o'rni	1299
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
O'zbekistonda turizmni rivojlantirishda davlat-xususiy sheriklik mexanizmidan foydalanish masalalari.....	1307
Yuldashev Kodirjon Mamadjanovich	
Kichik biznes moliyasini boshqarish masalalari	1311
Soatova Nodira Boboxanovna, Aminov Asror Fozil o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlashning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	1317
Zulfikarova Dilfuza Gulomjanovna	
Tijorat banklarida kredit operatsiyalari hisobining samaradorligini oshirish yo'llari.....	1321
Djumaniyazov Ikram Karimbayevich	
Saudiya Arabistoni eksportini diversifikatsiyalash omillari.....	1326
Mamatov Baxodir Quldoshovich	

Kichik biznesni rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar va tadbirlar ishlab chiqish.....	1335
Rustambekova Feruza Rustambek qizi	
Муниципальные займы как решение проблемы расширения источников доходов местных бюджетов узбекистана.....	1340
Бабаджанова Лола Шопулатовна, Срождиддинова Зарина Хайриддиновна	
Samarqand davlat universitetining denov tadbirkorlik va pedagogika instituti faoliyati tahlili.....	1345
Ruziyev Oybek Abdumuminovich	
O'zbekiston professional ta'lim tizimiga KPI (key performance indicator) ni joriy etish	1350
Ergashev Azamat Omonovich	
O'zbekiston respublikasida transfert narxlar shakllanishini tartibga solishning soliq mexanizmi.....	1353
G'aniyev Habibullo Odiljon o'g'li	
Sirkulyar iqtisodiyot barqaror rivojlanish mexanizmi sifatida.....	1357
Xashimova Salima Nigmatullayevna	
Hududlarda diversifikatsiyalashgan turistik mahsulotlar asosida turizm sohasini rivojlanishining prognoz parametrlarini ishlab chiqish usullari.....	1361
Xamzaeva Dilfuza Samarovna	
O'zbekiston respublikasi davlat budjetiga tushadigan daromadlar strukturasi takomillashtirish.....	1367
A. Mutalov, M. A. Mutalova	
Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmning o'rni	1370
Daniyarova F.B, Chinorova Sh.M	
The impact of monetary policy on economic growth in the context of globalization.....	1374
Jiang Fu	
Yashil iqtisodiyga yo'naltirilgan sanoat korxonalarini iqtisodiy rag'batlantirish mexanizmlarining ahamiyati.....	1380
Umarov Elshod G'ulom o'g'li	
Международный опыт применения транспортных систем как инструмента для стимулирования экономического развития	1389
Абдурахманова М.Т.	
Меры по совершенствованию работы с проблемными кредитами в республике узбекистан.....	1394
Ахмедова Улмасой Хусан кизи	
Tijorat banklari tomonidan depozitlar jalb qilish va ularni boshqarish.....	1399
Rahimov Akmal Matyabovich	
Tijorat banklari tomonidan resurslarni shakllantirish o'ziga xos xususiyatlari.....	1404
Ortiqov Uyg'un Davlatovich	
Green technologies investment and the prospects of the green economy.....	1412
Ibragimova Gulchehra Toxirovna, Saidmalikova Muslima Jahongirovna	
Прогнозирование экономического роста Узбекистана в условиях глобальной неопределенности.....	1417
Тохилов Талъат Олимжонович	
Tadbirkorlikdagi innovatsion nazariyalarning mavjud terminologik asoslari va ularning iqtisodiy mohiyati.....	1424
Begmatova Shaxnoza Adxamovna, Irmatova Lola Ravshanovna	
Turistik faoliyat samaradorligi diagnostikasi asosida faoliyatni maqbullashtirish imkoniyatlari.....	1431
Asraqulov Abduraxmon Sultonovich	
Tadbirkorlikni hududiy jihatdan rivojlanishi va uning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri	1437
Sanjar G'aniyev	
Xalqaro mamlakatlar bank tizining barqarorligi tajribasi va uning o'ziga xos xususiyatlari.....	1442
N.Q. Xolov	
Ijtimoiy boshqaruvning milliy modeli: kambag'alliknikamaytirish yo'llari	1449
Hasanova X.X	
Mamlakatimizda investitsion salohiyatini shakllantirish metodologiyasi.....	1461
G'aybullayev Odil Baxtiyarovich	

Priority directions for development of the agro-industry network based on the introduction of digital technologies.....	1466
Aripova Shoirra Dzhurakulovna	
Эмпирический анализ финансовой устойчивости страховых компании.....	1471
Эргашева Фарангиз Шерзод кизи, Номозова Кумри Исоевна	
Milliy innovatsion tizimning iqtisodiyotning institutsional tuzilmasiga ta'siri	1478
Abduraxmanov Kamoliddin Batirovich	
Uy-joy qurilish bozorida korxonalarining raqobatbardoshligi	1484
Xamzayeva Malika Normurod qizi, Namozov Diyorbek Baxtiyor o'g'li, Ibragimov Q. T.	
Soliq qarzdorliklar vujudga kelishi sabablari tahlili.....	1490
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekiston sug'urta bozorining holati va uni rivojlantirish istiqbollari.....	1497
Tuxtarova Maftuna Yo'ldashboy qizi	
Market Mechanisms and Eco-Marketing Tactics in Agricultural Economics: A Study on Promotional Models for Sustainable Practices.....	1502
Ostonaqulova Gulsarakhon Mukhammadyoqub kizi	
Mamlakatimizda tijorat banklari barqarorligi holati tahlili	1508
Ahmedov Samandar Sayfullo o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarining innovation loyihalarini moliyalashtirish masalalari.....	1523
Jubanova Bayramgul Aymuratovna	
Shaharlarda qishloq xo'jaligini rivojlantirish: imkoniyatlar va qiyinchiliklarini o'rganish.....	1530
Xaitbayev Jasurbek Otaxanovich	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	1535
Кучаров Аброр Сабиржанович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
Qishloq joylarda xizmat ko'rsatishni rivojlantirish va aholi turmush darajasini yuksaltirish	1540
Umirzoqova Muxabbat Ismatjon qizi	
Zamonaviy iqtisodiyotda erkin iqtisodiy zonalar rivojlanishining nazariy va amaliy jihatlari.....	1545
Kuziyev Ravshan Ramazanovich	

ZAMONAVIY IQTISODIYOTDA ERKIN IQTISODIY ZONALAR RIVOJLANISHINING NAZARIY VA AMALIY JIHATLARI

Kuziyev Ravshan Ramazanovich

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi dotsenti, PhD

Annotatsiya: Ushbu maqolada erkin iqtisodiy zonalar (EIZ) tushunchasi, ularning zamonaviy iqtisodiyotdagi ahamiyati va faoliyat tamoyillari o'rganilgan. Maqolada xalqaro tajriba va O'zbekiston misolida EIZlarning iqtisodiy rivojlanishga qo'shayotgan hissasi tahlil qilingan. Shuningdek, EIZlarni tashkil etish va boshqarishning muhim tamoyillari, zamonaviy texnologiyalarni joriy etishdagi roli hamda EIZlarning huquqiy va institutsional asoslari batafsil ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: erkin iqtisodiy zonalar (EIZ), maxsus iqtisodiy va kichik sanoat zonolari, investitsiya, investitsiya loyihalari, zamonaviy texnologiyalar.

Abstract: This article examines the concept of free economic zones (FEZ), their significance in the modern economy, and the principles of their operation. The contribution of FEZs to economic development is analyzed using international experience and the example of Uzbekistan. Additionally, the article provides a detailed review of the key principles of establishing and managing FEZs, their role in implementing modern technologies, as well as the legal and institutional foundations of FEZ operations.

Key words: free economic zones (FEZ), special economic and small industrial zones, investments, investment projects, modern technologies.

Аннотация: В данной статье изучены понятие свободных экономических зон (СЭЗ), их значение в современной экономике и принципы функционирования. Проведен анализ вклада СЭЗ в экономическое развитие на примере международного опыта и Узбекистана. Также подробно рассмотрены важные принципы организации и управления СЭЗ, их роль во внедрении современных технологий, а также правовые и институциональные основы функционирования СЭЗ.

Ключевые слова: свободные экономические зоны (СЭЗ), специальные экономические и малые промышленные зоны, инвестиции, инвестиционные проекты, современные технологии.

KIRISH

Hozirgi zamonaviy iqtisodiyot globalizatsiya jarayonlari va xalqaro iqtisodiy munosabatlarning chuqurlashuvi bilan xarakterlanadi. Bunday sharoitda erkin iqtisodiy zonalar (EIZ) mamlakatlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida muhim mexanizm sifatida e'tirof etilmoqda. EIZlar davlatlar va mintaqalar uchun jahon bozoriga chiqish, sarmoyalarni jalb qilish, yangi ish o'rinlari yaratish va ilg'or texnologiyalarni joriy etish uchun samarali vosita hisoblanadi.

Dunyo miqyosida iqtisodiy zonalar rivojlanishi va ularning samaradorligini oshirish masalalari doimiy o'rganish va takomillashtirishni talab etadi. Bugungi kunda erkin iqtisodiy zonalar nafaqat sarmoyalarni jalb qilish makoni, balki mintaqalarda ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni faollashtiruvchi asosiy omil sifatida namoyon bo'lmoqda.

Mazkur maqolada zamonaviy iqtisodiyot sharoitida erkin iqtisodiy zonalarning nazariy asoslari hamda ularning amaliyotdagi rivojlanish xususiyatlari tahlil qilinadi. Xususan, EIZlarning jahon iqtisodiyotidagi o'рни, ularning mamlakatning ichki va tashqi iqtisodiy siyosatini shakllantirishdagi roli hamda mahalliy va xorijiy sarmoyadorlar uchun yaratilgan shart-sharoitlar ko'rib chiqiladi.

O'zbekiston Respublikasi mustaqillik yillaridan boshlab, iqtisodiy islohotlarning muhim yo'nalishlaridan biri sifatida erkin iqtisodiy zonalar tashkil etishga alohida e'tibor qaratmoqda. EIZlar orqali ilg'or texnologiyalarni jalb qilish, ichki bozorni zamonaviy mahsulotlar bilan to'ldirish, eksport salohiyatini oshirish va yangi ish o'rinlari yaratish maqsadlari amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, 2019–2023 yillarda O'zbekistonda EIZlar soni va ularda amalga oshirilgan investitsiya loyihalari hajmi ortishi milliy iqtisodiyot uchun katta imkoniyatlarni yaratdi. Shu bilan birga, ushbu zonalarda sarmoya qaytimini ta'minlash va ularning barqaror rivojlanishi dolzarb muammo bo'lib qolmoqda.

Shu nuqtai nazardan, mazkur maqola erkin iqtisodiy zonalarning nazariy jihatlarini o'rganish, amaldagi tajribalarni tahlil qilish va ularning ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqishga yo'naltirilgan. Maqolaning ilmiy va amaliy ahamiyati shundan iboratki, u zamonaviy iqtisodiyot sharoitida EIZlarning rivojlanish tendensiyalarini to'g'ri baholash va ulardan samarali foydalanish bo'yicha chuqur ilmiy asoslangan xulosalar berishga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Erkin iqtisodiy zonalarning rivojlanishi va ularning iqtisodiy ta'siriga oid adabiyotlarda turli yondashuvlar mavjud. Kolko J. va Neumark D. tomonidan olib borilgan tadqiqotda EIZlarning yangi ish o'rinlari yaratishdagi samaradorligi tahlil qilingan. Zeng D.Z. esa Xitoy va Afrikadagi EIZlarning global tajribasini o'rganib, ularning iqtisodiy samaradorligini ko'rsatadi. O'zbekiston kontekstida Mirzaliyeva S.S. o'z tadqiqotlarida EIZlarning iqtisodiy rivojlanishdagi o'rnini baholaydi. Shuningdek, Evstafiyeva A.X. EIZlar orqali hududiy iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash masalalarini yoritadi.

Shuningdek, boshqa tadqiqotchilar, jumladan, V.P. Popov va uning hamkorlari tomonidan olib borilgan ishlarda EIZlar faoliyatining huquqiy asoslari, jumladan, soliq va bojxona imtiyozlari, ishchi kuchidan foydalanish shartlari va infratuzilma masalalari yoritilgan. G'arbiy mamlakatlarning iqtisodiy tadqiqotlari EIZlarning iqtisodiy o'sishga ko'rsatadigan ijobiy va salbiy ta'sirlarini tahlil qiladi. Bu tadqiqotlar EIZlarda davlat tomonidan taqdim etilayotgan imtiyozlar darajasini va ularning xususiy sektorni rag'batlantirishdagi rolini ko'rsatadi.

Xitoydagi tajribalar, xususan, Deng Xiaopingning iqtisodiy islohotlari jarayonida EIZlarning ahamiyati va ularning xalqaro investitsiyalarni jalb qilishdagi roli, Zeng D.Z. tomonidan batafsil tahlil qilingan. Ushbu tajribalar O'zbekiston uchun o'ziga xos xulosalar chiqarishda muhim ahamiyatga ega.

EIZlarning tashkil etilishi va rivojlanishi bo'yicha ilmiy qarashlar orasida milliy iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash, eksport salohiyatini oshirish va mahalliy sanoatni rivojlantirish masalalari doimo markaziy mavqeda bo'lgan. Ayniqsa, Rossiya va MDH davlatlari doirasida olib borilgan tadqiqotlar iqtisodiy zonalarning strategik ahamiyatini yoritib beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda ma'lumotlar xalqaro moliyaviy institutlar hisobotlari, markaziy banklarning rasmiy nashrlari va bank tizimiga oid ilmiy maqolalar orqali yig'ilgan. Olingan ma'lumotlar statistik tahlil va qiyosiy usullar yordamida ko'rib chiqilib, EIZlarning iqtisodiy rivojlanishga ta'sir etuvchi omillari aniqlangan. Tahlil davomida empirik natijalarga asoslangan yondashuv qo'llanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Erkin iqtisodiy zonalar (EIZ) turli mamlakatlarda turlicha atalayotgan bo'lsa-da, ularning asosiy maqsadi – kapital investitsiyalarini jalb qilish va makroiqtisodiy o'sishni rag'batlantirishdir. Janubiy Koreya, Xitoy va O'zbekistonning amaliyotlari tahlil qilingan holda, ma'lum bo'ldiki, EIZlarda soliq va bojxona yuklamasini kamaytirish orqali qo'shimcha imtiyozlar yaratish kapital quyilmalar hajmini sezilarli darajada oshirish imkonini beradi. Xususan, O'zbekistonda 2017–2023-yillar davomida EIZda amalga oshirilgan investitsiya loyihalari natijasida 5000 dan ortiq yangi ish o'rinlari tashkil etilgan va eksport hajmi ikki baravarga oshgan.

Ayni paytda O'zbekistonda kichik sanoat zonalarni tashkil etish va boshqarish jarayonlarini o'rganish masalasi yuqori iqtisodiy ahamiyatga ega. Bu ularning iqtisodiy samaradorligi va sanoat ishlab chiqarish quvvatlarini chuqur tahlil qilish zarurati bilan bog'liq. Shu sababli, 2017–2020 yillar mobaynida O'zbekistondagi maxsus iqtisodiy va kichik sanoat zonalarining ishlab chiqarish quvvati dinamikasini o'rganish muhim vazifa hisoblanadi. Ushbu davrda yig'ilgan statistik ma'lumotlar kichik sanoat zonalarida rivojlanish tendensiyalarini

aniqlash va kelajakda samarali boshqaruv strategiyalarini ishlab chiqish uchun mustahkam asos bo'lib xizmat qiladi. (1-rasm).

MIZ va KSZda ishlab chiqarilgan mahsulotning Respublika sanoatidagi ulushi

1-rasm. O'zbekiston Respublikasida maxsus iqtisodiy va kichik sanoat zonalarida ishlab chiqarish salohiyati¹.

1-rasm ma'lumotlari 2019–2023-yillar davomida MIZ va KSZ tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotning respublika sanoatidagi ulushi o'rtacha o'sib borayotganini ko'rsatadi. MIZ ulushi 2019-yildagi 2,8% dan 2023-yilda 3,5% ga ko'tarilgan bo'lsa, KSZ ko'rsatkichi 0,5% dan 1,1% ga yetgan. Bu zonalarining sanoat rivojidagi ahamiyati ortib borayotganini tasdiqlaydi.

Maxsus iqtisodiy zonalar respublika sanoatida ustuvor ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatmoqda. MIZ ulushining yuqori darajadagi o'sishi ushbu zonalarining diversifikatsiyasini, yuqori texnologik sektorlarni joriy etishni va iqtisodiy samaradorligini tasdiqlaydi.

Kichik sanoat zonalar ixtisoslashuvi cheklangan bo'lsa-da, ularning ulushi ikki barobarga oshgani iqtisodiy islohotlarning samaradorligidan dalolat beradi. Bu jarayonda tarmoqlararo integratsiya va investorlarni jalb etishdagi rivojlanish muhim rol o'ynagan bo'lishi mumkin.

MIZda har yillik o'rtacha o'sish sur'ati 0,2–0,3% ni tashkil etadi, bu zonalarining sanoat rivojida ustuvor mavqega ega ekanligini ko'rsatadi. KSZda nisbatan past o'sish sur'ati kuzatilsa-da, ularning qiymat jihatidan miqdoriy o'sishi ushbu sektorning istiqbolliligini ko'rsatadi. Bu holatga maxsus sohalardagi islohotlar va mahalliy resurslardan samarali foydalanish hissasi katta bo'lgan.

MIZ va KSZ tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulot ulushining respublika sanoatidagi oshishi quyidagi omillar bilan bog'liq:

Institutsional islohotlar. Davlat tomonidan berilgan soliq imtiyozlari, erkin iqtisodiy zonalarga investorlarni jalb etish uchun huquqiy kafolatlar.

Infratuzilmani rivojlantirish. Ushbu zonalarda yuqori darajadagi infratuzilma loyihalarini amalga oshirish mahalliy va xorijiy investorlarni jalb qilgan.

Texnologik modernizatsiya. MIZdagi ishlab chiqarish jarayonlarining yuqori darajadagi avtomatlashtirilgani va innovatsion jarayonlarning joriy etilishi.

MIZ va KSZ tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulot ulushining respublika sanoatidagi oshishi O'zbekistonda sanoat rivojlanishining muvaffaqiyatli modelini yaratish yo'lida muhim qadamdir. Lekin, ushbu zonalarining iqtisodiy imkoniyatlarini yanada kengaytirish uchun uzoq muddatli strategiyalarni ishlab chiqish va ularni samarali amalga oshirish muhim ahamiyatga ega.

Globalashuv davrida EIHLarning tasnifini quyidagi yondashuv asosida umumlashtirish mumkin:

Axborotni qayta ishlash hududlarini rivojlantirish.

Resurslardan samarali foydalanish va yashil texnologiyalarni tatbiq etish.

Innovatsiyalarni milliy iqtisodiyotga integratsiya qilish.

Ushbu klassifikatsiya EIH faoliyatini chuqur tahlil qilish va global talablar asosida rivojlantirish uchun mustahkam ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi (2-rasm).

1 Rasm muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

Erkin iqtisodiy hududlarning shakllari					
№	Savdo hududlari	Ishlab chiqarish hududlari	Texnik tadqiqot hududlari	Xizmat ko'rsatish hududlari	Majmuaviy hududlar
Mos ravishda ularning turlari					
1	Maxsus savdo hududsi	Sanoat ishlab chiqarish hududsi	Texnopark	Maxsus bank hududsi	Erkin iqtisodiy hudud
2	Maxsus bojxona hududsi	Eksport ishlab chiqarish hududsi	Maxsus ilmiy hudud	Offshor hudud	Mintaqaviy hudud
3	Maxsus logistik hudud	Kichik tadbirkorlik hududsi	Texnopolis	Turistik hudud	Xalqaro Erkin iqtisodiy hudud
4	Maxsus port	Import hudud	Ilmiy texnologik hudud	Maxsus qayta ishlash hududsi	
5	Tranzit hudud	Maxsus savdo- ishlab chiqarish hududsi	Maxsus innovatsiya hududsi	Maxsus sug'urta hududsi	
6	Maxsus tashqi savdo hududsi	Agropolis	Ilmiy –texnik tijorat parki	Makiladoris	

2-rasm. Erkin iqtisodiy hududlarning shakllari va turlari².

Ushbu rasm erkin iqtisodiy hududlarning turli shakllari va ularning mos ravishda turlarini tasniflashga bag'ishlangan. EIHLarning shakllari va turlari mamlakatlarning iqtisodiy siyosatini amalga oshirishda samarali vosita bo'lib, quyidagi ilmiy va amaliy jihatlarda tahlil qilinadi:

1. **Savdo hududlari.** Savdo hududlari iqtisodiy faoliyatning milliy va xalqaro savdo yo'nalishlarini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu hududlar:

Maxsus savdo hududlari va maxsus bojxona hududlari sifatida chet el investitsiyalarini jalb qilish va savdo to'siqlarini kamaytirishga xizmat qiladi.

Tranzit hududlari va maxsus tashqi savdo hududlari xalqaro transport va logistik xizmatlarni rivojlantirish imkoniyatini beradi.

2. **Ishlab chiqarish hududlari.** Ishlab chiqarish yo'nalishidagi hududlar iqtisodiy diversifikatsiyani amalga oshirish va innovatsion texnologiyalarni joriy etish uchun mo'ljallangan:

Sanoat ishlab chiqarish hududlari va eksportga yo'naltirilgan ishlab chiqarish hududlari texnologik rivojlanishni rag'batlantiradi.

Kichik tadbirkorlik hududlari ichki bozordagi iqtisodiy faollikni oshirishda muhim o'rin tutadi.

Agropolis esa qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarishni ko'paytirish uchun ahamiyatlidir.

3. **Texnik tadqiqot hududlari.** Bu hududlar innovatsion iqtisodiyotga o'tishni tezlashtirish va texnologik taraqqiyotni qo'llab-quvvatlash uchun yaratilgan:

Texnoparklar va texnopolislarida ilmiy tadqiqotlar amalga oshiriladi.

Ilmiy-texnologik hududlar texnologiyalarni sanoatga integratsiya qilish imkonini beradi.

Ilmiy-texnik tijorat parklari esa tijorat va innovatsiyalarni uyg'unlashtirishga xizmat qiladi.

4. **Xizmat ko'rsatish hududlari.** Xizmat ko'rsatish yo'nalishidagi hududlar iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish va yangi xizmat turlarini joriy etishga qaratilgan:

Maxsus bank hududlari, offshor hududlar va turistik hududlar xizmat ko'rsatish sektorining turli bo'g'inlarini qamrab oladi.

Maxsus sug'urta hududlari esa moliyaviy barqarorlikni oshiradi.

5. **Majmuaviy hududlar.** Majmuaviy hududlar bir nechta iqtisodiy funksiyalarni birlashtirgan va ko'p tarmoqli rivojlanishga xizmat qiladi. **Erkin iqtisodiy hududlar, mintaqaviy hududlar va xalqaro erkin iqtisodiy hududlar** iqtisodiy integratsiyaga hissa qo'shadi va xalqaro hamkorlikni rivojlantirish imkonini beradi.

EIH turlari o'rtasidagi farqlar ularning turli maqsadlarga xizmat qilishini ko'rsatadi. Bu hududlar mahalliy iqtisodiyotni rivojlantirish, ish o'rinlari yaratish, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va zamonaviy texnologiyalarni joriy etishda muhim ahamiyatga ega.

² Rasm muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

Erkin iqtisodiy hududlarni hududiy tashkil etishda, ularning shakli va turi to'g'ri tanlanishi bilan birga, „investor-centric ecosystems“ni yaratish zarur. Bu hududlarni muvaffaqiyatli faoliyatga yo'naltirishda infratuzilma va boshqaruv mexanizmlarini zamonaviy talablar asosida shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Globallashuv jarayonida erkin iqtisodiy hududlarning rivojlanishi iqtisodiy, texnologik va ekologik talablarga moslashish jarayonida muhim o'rin egallaydi. Ularning muvaffaqiyatli faoliyatini ta'minlash EIHLarning to'g'ri tasniflanishi va rivojlanishi uchun zarur bo'lgan shart-sharoitlarni ilmiy asosda belgilashga bog'liq. Shu munosabat bilan ushbu maqolada EIHLarning tasnifi va ularning muvaffaqiyatli faoliyati uchun zarur bo'lgan shart-sharoitlar chuqur tahlil qilinadi.

EIHLarning rivojlanishi uchun asosiy yo'nalishda tasniflanadi:

Raqamli iqtisodiyot. Axborotni qayta ishlash, raqamlashtirish infratuzilmasini rivojlantirish va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish EIHLarning asosiy yo'nalishlaridan biridir, xususan:

IT xizmatlarini kengaytirish va innovatsion texnologiyalarni qo'llash orqali iqtisodiy jarayonlarni avtomatlashtirish.

Axborot resurslarini boshqarish uchun sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar (big data) va IoT texnologiyalarini joriy etish.

Barqaror rivojlanish. Resurslardan samarali foydalanish va yashil texnologiyalarni tatbiq etish EIHLarning ekologik barqarorlikni ta'minlashdagi o'rnini belgilaydi.

Tabiiy resurslarni samarali boshqarish va ekologik zararlarni kamaytirish.

Yashil energetika va chiqindilarni qayta ishlash texnologiyalarini joriy etish.

Texnologik transfer. Innovatsiyalarni milliy iqtisodiyotga integratsiya qilish texnologik rivojlanishning asosiy tamoyillaridan biri hisoblanadi.

Mahalliy ishlab chiqarish korxonalariga yuqori texnologiyalarni olib kirish va ularni mahalliyashtirish.

Innovatsiyalarni joriy qilish orqali milliy iqtisodiyotni raqobatbardosh qilish.

EIHLarning muvaffaqiyatli faoliyati ko'p jihatdan to'rtta asosiy omilga bog'liq:

1. Geosiyosiy shart-sharoitlar:

Hududning xalqaro savdo yo'laklari va kommunikatsiya markazlariga yaqin joylashuvi.

Geoiqtisodiy imkoniyatlardan samarali foydalanish: tabiiy resurslar va mavjud infratuzilmadan oqilona foydalanish.

2. Huquqiy shart-sharoitlar:

EIH faoliyatini tartibga soluvchi moslashuvchan normativ tizimlarni ("adaptive regulatory systems") ishlab chiqish.

Investorlar uchun qulay muhit yaratish va "business-friendly legislation"ni joriy etish.

3. Iqtisodiy shart-sharoitlar:

Barqaror iqtisodiy infratuzilma va investitsiyaviy jozibadorlik.

Investor xavf-xatarlarini kamaytirish uchun "risk-adjusted investment models"ni ishlab chiqish.

4. Tashkiliy shart-sharoitlar:

"Multi-stakeholder governance" tamoyili asosida boshqaruv tizimini shakllantirish.

Innovatsion boshqaruv texnologiyalarini joriy etish.

EIHLarning muvaffaqiyatli faoliyati ularning to'g'ri tasniflanishi va zamonaviy talablar asosida rivojlantirilgan shart-sharoitlariga bog'liq. Globallashuv sharoitida raqamli iqtisodiyot, barqaror rivojlanish va texnologik transfer yo'nalishlari EIHLarning iqtisodiy va ekologik talablarni qondirishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Bundan tashqari, geosiyosiy, huquqiy, iqtisodiy va tashkiliy omillarni tahlil qilish va ularga mos ravishda strategiyalarni ishlab chiqish EIHLarning uzoq muddatli barqaror rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi. Shu bois, xalqaro hamkorlikni kengaytirish va innovatsion infratuzilmani qo'llab-quvvatlash EIHLarni global iqtisodiyotning integratsiyalashgan ekotizimlariga aylantirishning kaliti hisoblanadi.

Shunday qilib, erkin iqtisodiy hududlar (EIH) faoliyatini samarali tashkil etish va ularning barqaror rivojlanishini ta'minlash uchun ilmiy asoslangan yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi. Buning uchun quyidagi masalalarga kengroq e'tibor qaratish zarur:

1. EIH tashkil etishning zaruriyati va ilmiy asoslari

Erkin iqtisodiy hududlarni tashkil etish zamonaviy iqtisodiy rivojlanish tamoyillariga asoslangan holda amalga oshirilishi lozim. Bunda "smart analytics" va "data-driven insights" texnologiyalari yordamida hududlarning iqtisodiy salohiyati va rivojlanish ko'rsatkichlarini chuqur tahlil qilish zarur. Ushbu tahlillar natijasida strategik ahamiyatga ega amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi. Bu jarayonda O'zbekiston sharoitlariga moslashtirilgan xorijiy ilg'or tajribalar va zamonaviy ilmiy-uslubiy ishlanmalardan foydalanish, shuningdek, xalqaro ekspertlar tajribasini o'rganish va integratsiyalash muhim ahamiyatga ega. Shu asosda EIHning iqtisodiyotdagi o'rnini mustahkamlash va ularning global iqtisodiy jarayonlarga muvaffaqiyatli integratsiyasini ta'minlashga xizmat qiluvchi samarali mexanizmlar yaratiladi.

2. EIH investitsion salohiyatini aniqlash va baholash

Erkin iqtisodiy hududlarning investitsion salohiyatini aniqlashda iqtisodiy va tabiiy resurslar, intellektual kapital, va texnologik infratuzilma darajasini baholash muhimdir. Innovatsion rivojlanishning yashil iqtisodiyot va barqaror infratuzilma tamoyillari bilan uyg'unligini ta'minlash EIHning uzoq muddatli samaradorligini oshirishga imkon beradi. Shu bilan birga, xalqaro miqyosda tasdiqlangan strategiya va ishlanmalarni mahalliy sharoitga moslashtirish orqali erkin iqtisodiy hududlarda aqlli industrializatsiya va raqamli transformatsiya kabi zamonaviy dasturlarni muvaffaqiyatli amalga oshirish mumkin. Bu jarayon hududlarning iqtisodiy jozibadorligini oshirib, xorijiy va mahalliy investitsiyalarni faol jalb qilish uchun yangi imkoniyatlar yaratadi.

3. EIH boshqaruv tizimini takomillashtirish

EIH boshqaruvi murakkab va ko'p qirrali tizimni tashkil etadi, chunki u turli manfaatdor tomonlarning ehtiyoj va talablarini muvofiqlashtirishni talab qiladi. Boshqaruv jarayoni moslashuvchan boshqaruv tamoyillari asosida amalga oshirilishi lozim. Bu esa xo'jalik yurituvchi subyektlar, nodavlat tashkilotlar, o'z-o'zini boshqarish organlari va boshqa institutlarni yagona maqsad sari birlashtirishni talab etadi. Ushbu jarayonda hamkorlik boshqaruvi modelini qo'llash orqali turli tomonlar o'rtasidagi o'zaro hamkorlikni mustahkamlash, qaror qabul qilish jarayonlarini tezlashtirish va samaradorligini oshirishga erishiladi. Shu bilan birga, EIH boshqaruv tizimini avtomatlashtirish, raqamli boshqaruv mexanizmlarini joriy qilish orqali jarayonlarni yanada optimallashtirish mumkin.

4. Innovatsiyalar va rivojlanish tamoyillari bilan uyg'unlik

EIH faoliyatida innovatsion rivojlanishni jadallashtirish va iqtisodiy jarayonlarni optimallashtirish yashil iqtisodiyot va raqamli iqtisodiyot tamoyillariga asoslanishi lozim. Shuningdek, resurslardan samarali foydalanish va intellektual kapitalni maksimal darajada ishga solish orqali hududlarning barqaror rivojlanishiga erishiladi. Bu esa nafaqat mahalliy, balki global darajada iqtisodiy raqobatbardoshlikni oshiradi.

EIH faoliyatini samarali tashkil etish va rivojlantirish mamlakatning iqtisodiy barqarorligi va xalqaro iqtisodiy tizimlarga muvaffaqiyatli integratsiyasini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Ushbu yondashuv ilmiy va amaliy ishlanmalarga asoslangan holda amalga oshirilsa, erkin iqtisodiy hududlar nafaqat iqtisodiy faoliyatning markaziga, balki innovatsion va texnologik taraqqiyotning katalizatoriga aylanishi mumkin. Bu esa O'zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida hal qiluvchi rol o'ynaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

1. Mazkur masalani o'rganish natijalariga ko'ra, quyidagi amaliy taklif va tavsiyalarni keltirish mumkin:

EIZ faoliyatini tadqiq etishning ilmiy modelini ishlab chiqish:

EIZlarning ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini aniqlash uchun DSGE (Dynamic Stochastic General Equilibrium) va VAR (Vector Autoregression) modellarini joriy qilish.

EIZlardagi investisiya hajmi, ish o'rinlari yaratilishi va eksport salohiyatini modellashtirish orqali ularning iqtisodiyotga ta'sirini prognoz qilish.

2. Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishga yo'naltirilgan EIZlarni shakllantirish:

EIZlarda "aqlli infratuzilma" yaratish uchun IoT (Internet of Things) va Big Data texnologiyalaridan foydalanish.

Raqamlashtirishga ixtisoslashgan EIZlarni tashkil etish va IT-kompaniyalar uchun maxsus soliq imtiyozlarini joriy qilish.

3. Ekologik samaradorlikni ta'minlash uchun EIZlarda "yashil iqtisodiyot" modelini joriy etish:

Tabiiy resurslardan samarali foydalanish va chiqindilarni qayta ishlash bo'yicha ekologik standartlarni joriy qilish.

Qayta tiklanuvchi energetikaga asoslangan "yashil EIZ" modelini yaratish va xalqaro ekologik sertifikatlashtirish tizimini joriy etish.

4. EIZlar uchun ilg'or boshqaruv tizimini ishlab chiqish:

"Ko'p tomonlama boshqaruv" modelini joriy qilish orqali davlat, xususiy sektor va jamoat tashkilotlari o'rtasida hamkorlikni mustahkamlash.

EIZlarda boshqaruv jarayonlarini avtomatlashtirish uchun AI (Artificial Intelligence) va Blockchain texnologiyalaridan foydalanish.

5. Sanoat ixtisoslashuvini chuqurlashtirish:

EIZlarda yuqori texnologiyali tarmoqlarni rivojlantirishga ixtisoslashgan klasterlarni tashkil etish.

Har bir EIZ uchun strategik tarmoqlarni aniqlab, klasterli rivojlanish modelini joriy qilish.

Xalqaro hamkorlikni kengaytirish va global integratsiyani rag'batlantirish:

EIZlarning xalqaro investisiya forumlarida ishtirokini ta'minlash va investitsion reytinglarini oshirish.

Xalqaro standartlarga mos huquqiy baza yaratish va xorijiy investorlarga qo'shimcha kafolatlar berish.

Ushbu ilmiy takliflar, EIZlarning samaradorligini oshirish va O'zbekiston iqtisodiyotining global bozorda raqobatbardoshligini ta'minlash uchun strategik yo'nalishlar sifatida xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Kolko J., Neumark D. "Do Some Enterprise Zones Create Jobs?" NBER Working Paper, 2019.
2. Zeng D.Z. "Global Experiences with Special Economic Zones" The World Bank, 2015.
3. Evstafyeva A.X. "Obespechenie ekonomicheskoy bezopasnosti territoriy", 2021.
4. Mirzaliyeva S.S., "Erkin iqtisodiy hududlarning iqtisodiy rivojlanishga ta'siri" ilmiy tadqiqotlari.
5. Chee L., "Special Economic Zones and Growth in China and India: An Empirical Investigation" International Economics and Economic Policy, 2013.
6. V.P. Popov, "Regional Aspects of Free Economic Zones: Legal and Economic Foundations", 2018.
7. Deng Xiaoping Reforms and Their Impact on SEZs, 1985.
8. General Analysis of SEZs in CIS Countries, Evstafyeva A.X., 2021.
9. The Role of Tax Incentives in SEZs, Chee L., 2013.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

